

Лисюк Ніла Володимирівна

учитель української мови та літератури

Харківської гімназії № 65

Харківської міської ради Харківської області

ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В ПРОЦЕСІ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ

У статті аналізуються суспільно-політичні погляди Івана Франка та з'ясовується його ставлення до ролі національної еліти в процесі боротьби за українську державність. Показано, що він відводив еліті націоторчу функцію, вважаючи її силою, що має повести за собою народні маси до здійснення національного ідеалу - незалежної, соборної української держави.

***Ключові слова:** інтелігенція, національна еліта, національна ідея, нація, незалежність, освіта, соборність, українська мова, український народ.*

Постановка проблеми. Одним з важливих питань політичного життя на сучасному етапі є формування власної національно орієнтованої еліти, яка б не лише мала здатність самореалізуватися, а й бажала служити загальній справі всього українського народу. Саме наявність такої еліти дасть можливість побудувати розвинену національну державу. Про це красномовно говорить і весь історичний досвід України, яка пройшла довгий та складний шлях набуття незалежності. Діячі суспільно-політичного руху, на різних етапах цієї боротьби, підкреслювати важливу роль формування духовно-інтелектуального потенціалу нації, тобто національної еліти. Не оминув цю проблему й полум'яний борець за незалежність України, письменник, публіцист та поет, науковець, перекладач, політичний та громадський діяч, доктор філософії, чинний член Наукового товариства імені Т. Шевченка, почесний доктор Харківського університету – Іван Франко.

Аналіз досліджень. До вивчення життя та творчість І. Франка зверталась велика кількість дослідників. Привертало увагу науковців й питання визначення ним перспектив національного руху, боротьби за українську державність та соборність України. Зокрема, ці питання розглядати М. Василенко [1], А. Пашук [3], О. Рафальський, П. Чернега [4]. У публікаціях Ф. Медвідя [2], І. Чорноморденка, В. Куцурука [17] та Г. Яценко [18] мають місце певні згадки й про визначення мислителем ролі національної інтелігенції у суспільно-політичних процесах кінця XIX – початку XX ст. Однак, попри існування певного інтересу до зазначеного питання, комплексне дослідження ролі національної еліти в процесі боротьби за українську державність у публіцистичній спадщині Івана Франка до цього часу не стало предметом самостійного дослідження.

Мета статті – проаналізувати суспільно-політичні погляди Івана Франка та з'ясувати його ставлення до ролі національної еліти в процесі боротьби за українську державність.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння висловлених Іваном Франком ідей та думок з приводу суспільно-політичного розвитку українських земель та перспектив національно-визвольного руху важливе значення має з'ясування умов, за яких ці концепції творились. Українські землі входили до складу двох імперій: Австро-Угорської та Російської. В обох цих частинах відбувався процес національно-культурного відродження, існувала велика кількість політичних рухів, партій, об'єднань, організацій, що стояли на різних ідеологічних засадах. Починаючи з гімназійних і студентських років й І. Франко почав займатися суспільно-політичною діяльністю, шукаючи ідеї та шляхи, що приведуть до визволення українського народу із політичного і економічного уярмлення, побудови, власної незалежної соборної держави [3, с. 42].

Тема національної еліти з'являється в творах І. Франка ще на ранньому етапі творчості. У цей час він перебував під досить сильним впливом ідей висловлених М. Драгомановим та марксистського вчення [4, с. 48]. Керуючись

цими ідеями він вірив у можливість побудови суспільного порядку, де пануватимуть свобода, рівність та братерство. Слідуючи за марксистським вченням, Франко поділяв суспільство на два класи, між якими існував антагонізм: клас експлуататорів та експлуатованих. Причину цього поділу він пояснював не різним набором природних здібностей у людей, а приватною власністю, перебуванням у власності невеликої групи людей засобів виробництва, капіталу [13, с. 36]. У роботі «Чого хоче галицька робітничка громада?», що була написана 1881 р., він так змальовує омріяне майбутнє: «Щоби кожна людина, чоловік чи жінка, були свободні і мали б зовсім рівні права у всім і до всього» та «Щоби діла, котрі тепер держать в руках держави та багатирі, передані були громадам і вольним спілкам громад» [14, с. 160]. Тож, ідею соціальної рівності, образ прийдешнього суспільства він вбачає у «науковій теорії громадівства», яку формулює у «Мислях о еволюції в історії людськості». Досконале суспільство, вважає Франко, це те в якому капітал й усі знаряддя праці перейдуть у спільну власність й користування [15, с. 112]. Звертаючись до української інтелігенції, Іван Франко закликає її сприяти усвідомленню робітниками соціалістичних ідей. Освіченій інтелігенції він відводить роль борця за побудову безкласового суспільства. При цьому вона має беззастережно вірити в ідеї соціалізму й бути їм вірною.

У суспільстві майбутнього, стверджував Іван Франко, правлячої еліти не має бути. За умови її відсутності, управління державою здійснює сам народ. Воно буде влаштоване так, що кожна людина, маючи рівні від природи можливості, зможе долучитись до управління [13, с. 40]. Аналізуючи сучасну йому політичну систему він відзначав, що робітники позбавлені можливості отримати належну освіту, а в силу неосвіченості усунуті від впливу на політичне життя в країні. Досягти успіху в управлінні може лише людина освічена, то ж велике значення він відводить розвитку системи освіти та її доступності для всіх бажаючих. Функції виховання підростаючого покоління має на себе взяти громада, а не сім'я. Молодь формуватиметься за однаковими і всезагальними моральними й ідеологічними принципами [15, с. 139]. Однак це

твердження вступає у нього у протиріччя з твердженням про розвиток вроджених здібностей, що потім принесуть користь громаді.

Іван Франко, для якого пізніше головним лейтмотивом життя стає утвердження української національної ідеї, починає поступово досліджувати проблему політичної еліти, визнаючи її існування. Це обумовлено тим, що його цікавили питання національного відродження у часи інкорпорації українських земель до складу імперій, коли національна аристократична складова була винищена або, втративши державу, задля збереження бодай деяких станових привілеїв перейшла в чужий табір, зберігаючи, однак (більшою чи меншою мірою), національну ідентичність. Він констатує, що за умов втрати аристократичної еліти, функції провідної сили в суспільстві беруть на себе кращі представники народу, інтелігенція, що вийшла з нього, не маючи ніяких маєтків та титулів, зберігає сильні патріотичні почуття. До такої елітарної групи належав і сам Іван Франко. Про поворот у його світогляді засвідчує стаття «Поза межами можливого», видана у 1900 році. У ній, аналізуючи вчення М. Драгоманова він пише: «... глибока і сильна віра в західноєвропейські ідеали соціальної рівності і політичної волі заслонювала перед його очима ідеал національної самостійності, ідеал, що не тільки вміщує в собі оба попередні, але один тільки може дати їм поле до повного розвою. І навпаки, не маючи в душі свого національного ідеалу, найкращі українські сили тонули в общеросійськیم морі, а ті, що лишилися на своєму ґрунті попадали в зневіру і апатію. Для нас тепер не підлягає сумнівові, що брак віри в національний ідеал, продуманий до крайніх консеквенцій (послідовностей), також на політичному полі був головною трагедією в житті Драгоманова ...» [16, с. 308].

Будучи ширим борцем за відродження української державності, він досить критично ставився до інтелігенції, яка своїми гаслами прикривала байдужість до спільної справи. У статті зі знаковою назвою «Критичні письма о галицькій інтелігенції» І. Франко подає зріз суспільного життя тогочасної інтелігенції. Він із сумом констатує, що європейська революція 1948–

1949 років, яка підняла хвилю національного пробудження, «відзначається дивною пустотою мислі, пустотою бесіди і пустотою діла» [10, с. 75] у так званої еліти, яка ніколи не стояла на національних позиціях. У той час, коли хвилі політичних та духовних протистоянь, національно-визвольні війни, ідейні рухи за демократію та соціальну справедливість охопили Європу, коли вона зазнала значного піднесення в цивілізаційному поступі та ввійшла в нову націотворчу епоху, українська еліта загрузла у хаосі й невизначеності своїх програм: часто їхній національний ідеал не виходив за межі «етнографічного романтизму». Така бездіяльність провідної верстви в національних питаннях, на думку І. Франка, призвела до того, що національне питання «зробилося не тільки пародією національних питань Заходу, але і пародією на здоровий розум» [10, с. 75].

На звинувачення його у нелюбові до галицької інтелігенції, що прокотилися у тогочасній пресі після його публікацій в яких він критикував їх позиції, у публіцистичному творі «Декілька афоризмів у альбом «Ділу», Іван Франко писав: «Любов не обов'язкова, та почуте обов'язку – обов'язкове. Хто твердить: люблю свій народ, а не сповнює своїх обов'язків зглядом того народа – брехню твердить» [6, с. 263–264]. Під обов'язком він розумів усвідомлення національної приналежності та докладання зусиль у суспільно-політичному житті для процвітання своєї нації. Ця ж думка червоною ниткою проходить через нарис «Доктор Бессервіссер». Особливо гострої критики в цьому творі зазнають деякі представники галицької інтелігенції за їх пристосуванство та постійну зміну суспільно-політичних орієнтирів: «... подібний до місяця, бо дванадцять раз до року міняє свою фізіономію» [7]. Така ситуація, на думку Франка, є значною перешкодою на шляху ідей соборності українських земель, бо приводить до ментальної роз'єднаності українців. «Якби Ви знали, мої молоді приятелі, скільки зневіри, розчарувань та знеохоти нагромадили дотеперішні зносини Галичан та Буковинців із Україною, – пише Іван Франко, – скільки сорому та прикрости робили не раз Українцям наші «національні», а властиво місцеві хиби – неточність, балакучість та пустомельство, брак

характерности, індиферентність та моральна грубошкірість, байдужість до важних загальних справ, а завзятість у дрібницях, пуста амбітність та брак самокритики, парадоване європейськими формами при основній малоосвітності та некультурності» [7].

Одним з проявів такої нещирості з боку галицької інтелігенції Іван Франко вважає москвофільство. У роботі «Зміна системи», він виокремлює «щонайменше три роди чи форми москвофільства дуже до себе неподібні» [9, с. 304]: «москвофільство хлопське», «москвофільство язикове», «москвофільство політичне». «Москвофільство хлопське» – це любов до Росії, що ґрунтується на соціальних інтересах, віра в несподіваний економічний добробут для селян. «Москвофільство язикове» – прагнення здеградованої інтелігенції прилучитися до російської культури та мови. Це не провина або гріх, це «загальне лінивство, безхарактерність, крутійство та лизунство». Адже, як пише І. Франко, малоосвічена інтелігенція вірить, що «наша хлопська мова занадто проста, занадто невироблена для заспокоєння культурних потреб нації і що, значить, нам треба прилучатися до «общеруського» літературного руху, плодити й собі «общеруську» літературу» [5, с. 607]. «Москвофільство політичне» – прихильність до культурних та політичних змагань росіян. «Москвофільство політичне» – найнебезпечніше, на думку Івана Франка, для української національної ідентичності, бо воно є «служба нинішньої російської державної машини, москвофільство платне і гідне всякої погорди» [9, с. 304].

У праці «Поза межами можливого», розмірковуючи про політичний рух, національне відродження, він, зокрема, робить висновок про те, що в політиці та суспільній сфері потрібні фахові знання. Тому доцільним є питання про розподіл сфер діяльності – що повинні робити фахівці, керівники та провідники нації, а де справа за народом. Провідники нації передусім повинні запропонувати народу національний ідеал, мобілізувати народ до політичної діяльності. Провідники нації можуть «відчужуватися» від нації, коли починають думати про власні цілі, спокій та багатство власної сім'ї, а суспільству кажуть: наш добробут є добробутом країни. Справжня інтелігенція,

а точніше, національна еліта, – це очі національного духу, розум всенародного єства, творець, носій та провідник знання, національних і вселюдських ідеалів. У своїй праці «Чи вертатись нам назад до народу?» він радить українській інтелігенції стати для народу і робітником, і вчителем, і адвокатом, і лікарем в одній особі. Вона мусить йти наперед із народом шляхом вільнодумства і гуманності. Національна еліта має стати такою системою координат у часопросторі, на яку може орієнтуватися народ [17, с. 6]. Лише інтелігенція може стати тим «скульптором, що різцем просвіти вирізьбить національну скульптуру з глиби народної маси». «Народ єсть тая родимая скала, на око холодна і пасивна. Але внутрі її дримають іскри великого огню. Треба доброї сталі, треба сміливої і совісної праці, щоби з того каменя викресати іскру. Такою сталлю повинна бути інтелігенція» [11, с. 317], – зазначає у статті «Наше теперішнє положення» Іван Франко.

Інтелігенція володіє знаннями духовних цінностей, які є інтелектуальною основою формування свідомості. У статті «Одвертий лист до галицької української молодезі» мислитель зазначає: «перед українською інтелігенцією відкриється тепер, при свобідніших формах життя в Росії, величезна дійова задача – витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла, та при тім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і сильна держава не може остоятися» [12, с. 404]. Цей заклик Івана Франка не втратив своєї актуальності й сьогодні. У цьому творі він знову повертається до згубних наслідків асиміляції, зазначаючи, «що велика часть світлих українців, вихована в тих самих ідеях автократичного доктринерства, й сама ігнорувала свій український партикуляризм, у душі стидалася його, в душі признавала себе gente икгаіпі, паїіопе Russi (з роду українець, за національністю росіянин) й явно дорожила й дорожить фантомом «великої, неподільної Росії» [12, с. 404].

Аналізуючи тогочасні реалії, він розумів, що коли настане час націотворчого апогею, представники Австрії пропонуватимуть русинам свою лояльність, москвофіли тягтимуть під крило Росії, поляки маніпулюватимуть братніми почуттями поневолених народів. І. Франко був переконаний, що в партії, яка розігрується на геополітичній шахівниці Європи, мусить взяти участь і українська еліта. Українське національне питання лише тоді може вирішитися позитивно, коли провідна верства населення працюватиме для народу, постійно пильнуючи негативні зовнішні впливи, коли вона зуміє «порушити той народ для смілої і рішучої акції в ім'я його власних потреб і ідеалів». «Треба всего на всі боки, щоб ми справді росли органічно, то тоді тяжче буде ворожій силі спинити нас на тім рості» [8, с. 808]. Важливим, на думку Івана Франка, було усвідомлення внутрішньої єдності надніпрянських та надністрянських українців: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів» [12, с. 405].

Висновки. Від самого початку своєї активної суспільно-політичної діяльності Іван Франко звертався до проблеми еліт. Протягом його життя погляди на це питання зазнали значних трансформацій. Твори початкового періоду, написані під впливом марксистської ідеології, пропагують ідею відсутності еліт у суспільстві майбутнього та панування безпосередньої демократії як принципу організації влади. Однак, згодом, він відходить від цих ідей й підходить до розуміння необхідності управління народом обраною меншістю, яка є невід'ємною частиною цього народу. Вагому роль в розвитку суспільства має відіграти національна еліта. Лише вона здатна об'єднати та повести народні маси до боротьби за реалізацію національної ідеї – побудови незалежної, соборної, демократичної української держави. В основі діяльності української національної інтелігенції має бути жертвна праця на благо рідного народу, формування національної свідомості, домінування рідної мови та культури, прагнення до політичної, економічної, культурної незалежності.

Джерела і література:

12. Василенко М. Г. Іван Франко: поступ ідеї. Коломия: Вік, 2010. 398 с.
13. Медвідь Ф. Іван Франко: «ідеал національної самостійності». *Визвольний шлях*. 1997. № 7. С. 815–820.
14. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 432 с.
15. Рафальський О., Чернега П. Еволюція соціалістичної ідеї у світогляді Івана Франка. *Іван Франко у творенні української національної ідентичності: зб. наук. праць / голов. ред. О. О. Рафальський, П. М. Чернега*. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. С. 47–60.
16. Франко І. Двоязичність і дволичність. *Франко І. Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 2010. Т. 54. С. 600–615.
17. Франко І. Декілька афоризмів у альбом «Дьлу» прочитавши його статтю «Смутна поява» в ч. 97. *Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 1976. Т. 2. С. 482–483.
18. Франко І. Доктор Бессервіссер. Бібліотека української літератури. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3814> (Дата звернення 10.02.2023)
19. Франко І. З кінцем року. *Франко І. Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 2010. Т. 54. С. 801–811.
20. Франко І. Зміна системи. *Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 1986. Т. 46. Ч. 2. С. 302–316.
21. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції. *Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 74–93.
22. Франко І. Наше теперішнє положення. *Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах*. К.: Наукова думка, 1985. Т. 46. Ч. 1. С. 306–322.
23. Франко І. Отвертий лист до галицької української молодіжі. *Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т.* К.: Наукова думка, 1986. Т. 45. С. 401–409.

24. Франко І. Чого ми вимагаємо. *Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т.* К.: Наукова думка, 1984. Т. 44. Кн. 1. С. 34–42.
25. Франко І. Чого хоче галицька робітнича громада? *Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т.* К.: Наукова думка, 1986. Т. 44. Кн. 1. С. 151–164.
26. Франко І. Я. Мислі о еволюції в історії людськості. *Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т.* К.: Наукова думка, 1986. Т. 45. С. 76–139.
27. Франко І. Я. Поза межами можливого. *Будівничий української державності. Хрестоматія політологічних статей Івана Франка / Упоряд. Д. Павличко.* К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 301–311.
28. Чорноморденко І. В., Куцурук В. М. Роль духовно-інтелектуальної спадщини І. Франка у формуванні національної еліти. *Вісник Житомирського державного університету. Серія: Філософські науки.* 2014. Випуск 4 (76). С. 3–7.
29. Яценко Г. В. Концепт «патріотизм» у публіцистиці Івана Франка. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.* 2019. Т. 69. Вип. 2. С. 135–139.

Lysiuk Nila Volodymyrivna

Ivan Franko's views on the role of the national elite in the struggle for Ukrainian statehood

The article analyzes the social and political views of Ivan Franko and clarifies his attitude to the role of the national elite in the process of struggle for Ukrainian statehood. It is shown that he assigned a nationalistic function to the elite, considering it a force that should lead the masses of the people to the realization of the national ideal - an independent, cathedral Ukrainian state.

Key words: intelligentsia, national elite, national idea, nation, independence, education, collegiality, Ukrainian language, Ukrainian people.